

Atlante Sonoro

Mario D'Andreta¹

Questo lavoro fa parte di un più ampio progetto di ricerca, iniziato nel 2004, sui paesaggi sonori delle diverse forme di antropizzazione in Italia e in Europa (città, paesi, villaggi, montagna, pianura, mare, laghi, ecc.), come espressione dei cambiamenti socio-economici e culturali prodotti dalla globalizzazione.

In tal senso lo studio dei paesaggi sonori è inteso come un punto di vista di osservazione e analisi dei modelli dominanti di sviluppo socio-economico, così come essi si manifestano ed esprimono nella quotidianità di tutti i giorni. Allo stesso tempo, il paesaggio sonoro è un laboratorio di ricerca dove esplorare nuove forme di "convivenza" e di sviluppo sociale, allo scopo di promuovere il benessere degli individui e la sostenibilità ecologica, sociale ed economica dello sviluppo.

Il presente lavoro rappresenta una sintesi delle prime tre città prese in esame: Roma, Bologna e Praga.

Si tratta di un percorso esperienziale di tipo soggettivo ed emozionale, senza pretese di rappresentatività di tipo statistico, sugli ambienti sonori dei contesti sociali presi in esame. Per ognuno di essi sono state effettuate delle registrazioni sonore, lungo un percorso di una o più giornate, successivamente riorganizzato in un breve reportage sonoro di circa 15 minuti ciascuno.

Di seguito viene riportata l'indicazione dei luoghi in cui sono state effettuate le registrazioni sonore, la mappa dei suoni registrati ed una loro classificazione, in base agli aspetti referenziali, secondo il modello di analisi del paesaggio sonoro messo a punto da Murray Schafer negli anni settanta in Canada (1977).

Al testo vengono inoltre allegati i file audio dei tre reportage sonori realizzati nelle città prese in esame.

¹ Psicologo con un master in sviluppo locale, musicista e ricercatore indipendente nel campo degli studi sul paesaggio sonoro (mdandreta@protonmail.com)

Roma

Mario D'Andreta (2005)

Siti delle registrazioni sonore

Le registrazioni dei paesaggi sonori sono state effettuate nei seguenti luoghi:

- Via Coriolano (zona Appia Nuova, Furio Camillo), interno palazzo e interno abitazione
- Treno della metropolitana linea A (in transito alla stazione di Roma Termini)
- Piazza Vittorio Emanuele II
- Treno della metropolitana linea B (in transito per le stazioni Eur Magliana e Marconi)
- Largo dei Colli Albani
- Autobus (in transito in via Nazionale)
- Largo di Torre Argentina
- Sportello bancomat (nei pressi di Largo dei Colli Albani)
- Parco della Caffarella (all'interno del Parco dell'Appia Antica)
- Autobus (in arrivo a Largo dei Colli Albani, quartiere Appio Latino)

Le registrazioni sono state effettuate tra luglio e ottobre del 2004.

Analisi dei paesaggi sonori

L'analisi dei paesaggi sonori registrati è stata effettuata attraverso una mappatura degli oggetti sonori registrati ed una loro classificazione in base agli aspetti referenziali, secondo la metodologia proposta da Murray Schafer nel suo libro "The Tuning of the World" (Schafer 1977).

Mappatura degli oggetti sonori registrati

Di seguito viene riportata la mappatura degli oggetti sonori registrati:

- serratura di una porta di casa
- traffico in strada
- carte stropicciate

- arrivo alla fermata e frenata del treno della metropolitana
- aperture delle porte del treno della metropolitana
- jingle della radio alla banchina della stazione della metropolitana
- voci di donne
- treno della metropolitana in corsa
- arrivo alla fermata e frenata del treno della metropolitana
- aperture delle porte del treno della metropolitana
- passi
- cicale di sera
- rumore di motori, motorini, auto,
- voci lontane indistinguibili
- passi
- voce di un bambino
- annuncio fermata nel treno della metropolitana della linea B (fermata Magliana)
- voci
- passi
- interni domestici
- lavatrice
- squillo di telefono fisso
- asciugacapelli
- autobus in corsa
- voce di ragazza al cellulare
- frenata di un autobus
- apertura delle porte di un autobus
- claxon di un autobus
- partenza di un autobus
- autobus in corsa
- rumore di ruote sui sampietrini
- voci (cittadini stranieri)
- voce di bambino
- rumori di un autobus (frenate, partenze)
- segnale di telefono fisso fuori posto
- squillo di telefono fisso
- asciugacapelli (a varie velocità)
- apertura degli sportelli dei mobili in cucina
- rumori in cucina (pentole, coperchi, rubinetti, acqua, coltelli)
- passi
- carte stropicciate
- sottofondo di rumori di strada
- suoni irriconoscibili
- cucchiai, pentole e mestolo
- passi
- sospiri
- acqua che scorre nel lavandino nel lavandino
- suoni di uno sportello bancomat
- traffico

- uccelli e trattore
- cani in lontananza
- cicale
- passi
- uccelli
- motore
- passi di corsa
- autobus
- voci in autobus
- uccelli
- voci lontane irriconoscibili

Classificazione dei suoni registrati secondo gli aspetti referenziali

Qui di seguito viene riportata la classificazione dei suoni registrati in base agli aspetti referenziali, secondo il metodo elaborato da Schafer (1977).

- I. Suoni della natura
 - i. suoni degli uccelli
 - ii. suoni degli animali
 - cani
 - iii. suoni degli insetti
 - cicale
- II. Suoni dell'uomo
 - i. suoni della voce
 - parole
 - sospiri
 - ii. suoni del corpo
 - passi
- III. Suoni e società
 - i. paesaggi sonori rurali
 - Europa, Italia
 - ii. paesaggi sonori delle città
 - Europa, Italia
 - iii. paesaggi sonori domestici
 - cucina (stoviglie, rubinetti)
 - bagno (rubinetti, lavatrice, asciugacapelli)
 - camera da letto (telefono)
 - porte
 - serratura porta d'ingresso
 - chiavi
- IV. Suoni meccanici
 - i. mezzi di trasporto
 - auto, ciclomotori, autobus
 - ii. treni e tram
 - treni metropolitana
- V. Macchine agricole

- i. trattori
- VI. Indicatori sonori
 - i. corni, fischi, sirene, clacson
 - clacson autobus
 - treni metropolitana
- VII. Sistemi di segnalazione
 - i. annunci treni
 - fermate metropolitana

Bologna

Mario D'Andrea (2009)

Siti delle registrazioni sonore

Le registrazioni dei paesaggi sonori sono state effettuate nel centro storico di Bologna, nei seguenti luoghi:

- Piazza Maggiore (interno Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bologna)
- Via Indipendenza
- Via Ugo Bassi
- Via Rizzoli
- Via Strada Maggiore
- Via Strada Maggiore 45, interno Università di Bologna, Dipartimento di Sociologia, Palazzo Hercolani
- Piazza delle Medaglie d'Oro
- Stazione ferroviaria Bologna Centrale (interno stazione e banchine binari)

Le registrazioni sono state effettuate nel mese di febbraio del 2005.

Analisi dei paesaggi sonori

L'analisi dei paesaggi sonori registrati è stata effettuata attraverso una mappatura degli oggetti sonori registrati ed una loro classificazione in base agli aspetti referenziali, secondo la metodologia proposta da Murray Schafer nel suo libro "The Tuning of the World" (Schafer 1977).

Mappatura degli oggetti sonori registrati

Di seguito viene riportata la mappatura degli oggetti sonori registrati:

- rumore di fondo
- cancello
- catenacci
- catene
- altri rumori metallici
- chiusura di portone
- passi
- apertura e chiusura di cancello
- voci lontane
- apertura e chiusura di portoni
- passi
- voci
- auto e ciclomotori
- autobus
- voci studentesse universitarie
- risate
- voci
- passi
- auto e ciclomotori per strada
- traffico sullo sfondo
- voci indistinguibili
- auto e ciclomotori
- voci di bambini (che giocano a pallone)
- colpi di pallone a terra
- sfondo sonoro di traffico
- voci di bambini
- traffico veloce
- Campane
- voci (con accento bolognese)
- voci (lingue estere)
- apertura del portone degli uffici comunali (scricchiolio)
- passi
- voce di impiegata del comune al telefono
- cigolio di un portone
- passi
- voci e passi per strada
- traffico lento
- voci di adulti
- frenata di autobus

- traffico veloce
- martello pneumatico
- voci di bambini
- frenate di autobus
- autobus in corsa
- traffico veloce
- voci (lingue estere)
- freni autobus
- cicale
- clacson
- voci confuse nel traffico
- passi
- motorini
- traffico in lontananza
- quiete
- voci di turisti (lingua inglese)
- carte stropicciate
- annunci di treni alla stazione
- voci sulle banchine alla stazione centrale
- suoneria di cellulare
- voce che risponde al cellulare
- traffico
- trolley
- pianto
- passi
- traffico
- trolley
- voci lontane
- traffico sullo sfondo
- quiete

Classificazione dei suoni registrati secondo gli aspetti referenziali

Qui di seguito viene riportata la classificazione dei suoni registrati in base agli aspetti referenziali, secondo il metodo elaborato da Schafer (1977).

I. Suoni della natura

- i. suoni degli insetti
 - cicale

II. Suoni dell'uomo

- i. suoni della voce
 - parole
 - risate
- ii. suoni del corpo
 - passi

III. Suoni e società

- i. Paesaggi sonori delle città

- Europa, Italia
- ii. Paesaggi sonori urbani
 - voci di studenti nel cortile dell'Università
 - aperture e chiusura cancelli
 - aperture e chiusura portoni
 - traffico
- IV. Suoni meccanici
 - i. mezzi di trasporto
 - auto, ciclomotori, autobus
 - ii. treni e tram
 - treni in arrivo e in partenza alla stazione centrale
- V. materiali da costruzione e per demolizione
 - i. martelli pneumatici
- VI. Campane e gong
 - i. chiese
- VII. Indicatori sonori
 - i. corni, fischi, sirene, clacson
 - clacson auto
- VIII. Sistemi di segnalazione
 - i. annunci treni
 - annunci treni in arrivo e partenza stazione centrale
- IX. Telefono
 - i. telefoni cellulari
 - suonerie

Praga

Mario D'Andrea (2004)

Siti delle registrazioni sonore

Le registrazioni dei paesaggi sonori sono state effettuate nei seguenti luoghi:

- Castello di Praga
- Ponte Carlo
- Piazza della città vecchia
- Piazza Venceslao
- Piazza Malostranské Náměstí
- Via Nerudova
- stazione della metropolitana Mustek
- treno della metropolitana
- Via Karlova
- Stazione centrale di Praga
- tram in corsa
- bar con tifosi britannici
- trattoria tipica di Praga nella città vecchia
- Cross Club

Le registrazioni sono state effettuate nel mese di agosto del 2004.

Analisi dei paesaggi sonori

L'analisi dei paesaggi sonori registrati è stata effettuata attraverso una mappatura degli oggetti sonori registrati ed una loro classificazione in base agli aspetti referenziali, secondo la metodologia proposta da Murray Schafer nel suo libro "The Tuning of the World" (Schafer 1977).

Mappatura degli oggetti sonori registrati

Di seguito viene riportata la mappatura degli oggetti sonori registrati:

- Passi
- buste e pacchi disfatti
- musica che risuona in un cortile
- macchine in strada
- uccelli (piccioni)
- frenata del treno della metropolitana e annuncio della stazione di arrivo (campanello e voce registrata)
- apertura delle porte della metropolitana
- musica (in lingue dell'estremo oriente)
- passi e spostamenti di oggetti, voci (lingue dell'estremo oriente)
- vociare di turisti per strada
- voce di guida turistica (lingua tedesca)
- voce di guida turistica (lingua dell'estremo oriente)
- flauto (artista di strada)
- passi
- silenzio e piccioni
- interni domestici

- passi in casa
- spostamento di carte ed altri oggetti
- sistemazioni di oggetti (interno domestico)
- voci indistinguibili (forse praguesi)
- uccelli
- ticchettio su finestre
- sottofondo di suoni dalla strada
- uccelli
- voci in lontananza
- sospiri
- voci nel cortile di un palazzo
- piccioni
- tram storico Tatra T3 sulla linea 23 (apertura porte
- fermata e segnale di apertura porte tram storico Tatra T3 (linea 23)
- vociare per strada
- pianto di neonato
- voci (praguesi)
- motore auto
- suono delle ruote di un'auto su strada
- vociare confuso e musica techno in un centro sociale
- voci per strada
- rumore di cancello che si chiude
- passi all'interno di un portone
- rumore di serrature
- televisioni che risuonano nell'atrio di un palazzo
- portone che viene chiuso
- passi
- carte
- piccioni
- sospiri
- rumori nell'atrio di un palazzo
- televisioni distanti
- voci (praguesi) in trattoria
- motori per strada
- voci (praguesi) in trattoria
- inni sportivi (cori)
- vociare rumoroso di tifosi britannici (su sottofondo musica caraibica in un bar)
- orchestrina jazz sul ponte Carlo
- suono di tromba
- segnale acustico e annuncio della fermata del treno della metropolitana
- apertura porte del treno della metropolitana
- partenza e accelerazione del treno della metropolitana
- treno della metropolitana in corsa
- frenata del treno della metropolitana
- segnale acustico e annuncio della fermata del treno della metropolitana
- apertura porte del treno della metropolitana

- voce di guida turistica (lingua dell'est europeo)
- voce di guida turistica cinese
- aereo
- uccelli nel parco
- passi
- piccioni in un cortile
- voci (praghesi) in trattoria
- pianto neonato
- voci di donna
- ticchettio di acqua su lamine di alluminio
- oggetti spostati
- flauto

Classificazione dei suoni registrati secondo gli aspetti referenziali

Qui di seguito viene riportata la classificazione dei suoni registrati in base agli aspetti referenziali, secondo il metodo elaborato da Schafer (1977).

I. Suoni della natura

- i. suoni dell'acqua
 - gocce d'acqua su lamine di alluminio
- ii. suoni degli uccelli
 - piccioni

II. Suoni dell'uomo

- i. suoni della voce
 - parole
 - risate
 - canto
 - sussurri
 - pianto di neonato
- ii. suoni del corpo
 - passi
 - mangiare (in trattoria)
 - bere (in trattoria)

III. Suoni e società

- i. Paesaggi sonori delle città
 - Europa, Repubblica Ceca
- ii. Paesaggi sonori domestici
 - oggetti spostati in casa
 - buste e pacchi disfatti
- iii. paesaggi sonori urbani
 - aperture e chiusura cancelli
 - passi in un portone

- rumori atrio palazzo

IV. Suoni del divertimento e del tempo libero

- i. radio e televisione
- ii. cori e inni sportivi (tifosi britannici)

V. Musica

i. musica in strada

- tromba
- flauto
- orchestra di strada (contrabbasso, chitarra, tromba e percussioni)

ii. musica in interni

- radio nell'atrio di un palazzo
- musica techno in un centro sociale
- musica sudamericana in un bar

VI. Suoni meccanici

i. mezzi di trasporto

- auto

ii. treni e tram

- treno della metropolitana (frenate, annunci fermate, apertura porte)
- tram storico Tatra T3 sulla linea 23 (apertura porte)

iii. aerei

VII. Altri suoni di strada

i. voci guide turistiche (lingue diverse)

VI. Indicatori sonori

i. corni, fischi, sirene, calcson

- clacson auto

Bibliography

Schafer M. (1977). *The Tuning of the World*, McClelland and Stewart Limited, Toronto - Alfred A. Knopf, Inc., New York

Allegati

1. File audio (.WAV) Roma Soundscape (15.55)
2. File audio (.WAV) Bologna Soundscape (15.49)
3. File audio (.WAV) Praga Soundscape (16.47)